

VODOROD YOQILG'ISI OLISHDA YUQORI TEMPERATURALI QUYOSH QURILMALARIDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603913>

Temirov O'gabek Farhod o'g'li

Ilmiy rahbar: T.D.Jo'rayev

Vodorod yoqilg'isini ishlab chiqarish va ulardan foydalanish

Vodorod yoqilg'isi. DIY vodorod generatori: avtomobil rasmlari uchun elektrolizatorni o'rnatish loyihasi

Tarkibi

Texnologiyaning rivojlanishi klassik yog'och pechkalarini qozonxonalarga almashtirishga olib keldi. Yog'och va ko'mirdan tashqari, yoqilg'i sifatida gaz, neft, dizel yoqilg'isi va hatto elektr energiyasidan foydalanila boshlandi. Yaqinda avtonom isitish tizimlari uchun energiya qo'shimcha ravishda quyosh panellari va geotermal qurilmalar yordamida olinadi. Vodorod cheksiz energiya manbai ekanligini hisobga olib, ekologik toza yoqilg'ini olish uchun o'z qo'lingiz bilan vodorod generatorini yig'ishga harakat qilishingiz mumkin.

DIY vodorod generatori Qurilmaning ishlash printsipi

Isitish uchun vodorod generatori istiqbolli rivojlanish deb hisoblanadi, chunki oddiy suvdan yuqori kalorifik qiymatga ega yoqilg'ini olish mumkin. Asosiy vazifa toza vodorodni sodda va arzon usulda olishdir. Vodorod ishlab chiqarish An'anaviy ravishda elektroliz usuli bu maqsadlar uchun ishlatiladi. Uning mohiyati quyidagicha: suvda, bir-biridan unchalik uzoq bo'lmagan joyda, yuqori voltli manbaga ulangan metall plitalar joylashtirilgan. Suv elektr tokini o'tkazadi, shuning uchun elektr energiyasi berilganda suv molekulasini tarkibiy qismlarga bo'linadi. Ikki vodorod atomining va bitta kislorod atomining har bir molekulasidan chiqishi N_2O formulasi bilan jigarrang gazni olish imkonini beradi. Jigarrang gazning kalorifik qiymati 121 MJ / kg ni tashkil qiladi. Moddani yoqish paytida zararli moddalar hosil bo'lmaydi va uni uyni isitish uchun energiya tashuvchisi sifatida ishlatish uchun standart gaz qozonini biroz modernizatsiya qilish kifoya. Biroq, o'z qo'llaringiz bilan vodorod ishlab chiqaradigan zavodni yaratishda xavfsizlik choralariga alohida e'tibor berish kerak - vodorod kislorod bilan birlashganda portlovchi aralashma hosil bo'ladi. Jeneratör dizayni

Katta hajmdagi suvni elektroliz qilish orqali jigarrang gaz ishlab chiqaradigan elektrolizator, metall plastinka elektrodlari o'rnatilgan bir nechta hujayralardan iborat. Elektrodlarning sirt maydoni qanchalik katta bo'lsa, o'rnatish shunchalik kuchli bo'ladi.

Hujayralar suv manbasiga ulanadigan quvur, ishlab chiqarilgan gazni chiqarish uchun quvur, elektr ta'minotini ulash terminallari bilan jihozlangan muhrlangan idishda. Jeneratör shuningdek, vodorodning kislorod bilan aloqa qilishiga to'sqinlik qiladigan suvni o'chirgich va teskari alanganing ta'sirini oldini olish uchun himoya valf bilan jihozlangan - gaz faqat yondirgich moslamasida yonib ketadi.

Vodorod generatorining ishlash printsiipi

Vodorod bilan isitish

Uyda vodorodni isitish katta elektrodli maydonga ega bo'lgan o'simlikdan foydalanishni talab qiladi, aks holda isitish qozoni sovutish moslamasini samarali isitish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Hajmini oshirib, odatiy elektrolizatordan foydalanish befoyda, chunki vodorod ishlab chiqarish uchun ko'proq elektr energiyasi o'sha hududda joylashgan uyni isitish uchun isitish elektr qozonini ishlatishga qaraganda ko'proq sarflanadi.

Keraksiz energiya sarf qilmasdan vodorod yoqilg'isini ishlab chiqarish bo'yicha yanada samarali zavodlarni yaratish davom etmoqda. Amerikalik ixtirochi Stenli Meyerning "vodorod xujayrasi" ni yaratganligi, u an'anaviy qurilmalarga qaraganda o'nlab marta kam elektr energiyasini iste'mol qiladigan voqea ma'lum. Biroq, olim zamonaviy texnologiyalarda inqilobni amalga oshira olmadi - u to'satdan zaharlanishdan vafot etdi va o'rnatish rasmlari g'oyib bo'ldi.